

MAMLAKATNI JADAL ISLOH ETISH VA MODERNIZATSIYALASHNING MOHIYATI, TAMOYILLARI VA ASOSIY YO'NALISHLARI

Alijonova Zarnigor Alijon qizi

Toshkent moliya instituti

Itsodiyot fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492572>

Annotatsiya. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim maqsadi va asosiy ustuvor vazifasi bu islohotlarni davom ettirish va chuqurlashtirish, mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, 2009-2012-yillarga mo'ljallangan inqirozga qarshi choralar dasturining bajarilishi va shu asosda iqtisodiy rivojlanishning yuqori va barqaror sur'atlarini, samaradorligini hamda makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlashdan iboratdir. Iqtisodiy islohotlarni ta'milashga yo'naltirilgan bunday tadbirlar jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini imkon qadar kamaytirishga qaratilgan inqirozga qarshi choralar dasturini samarali amalga oshirishni huquqiy ta'minlash dunyodagi sanoqli davlatlar qatorida O'zbekistonga iqtisodiyotning barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolish va aholining real daromadini oshirish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: Modernizatsiya, iqtisodiy islohotlar, iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish.

Kirish

Eng avvalo, modernizatsiya atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, odatda, uni texnika, texnologiyaga oid tushuncha deb qaraladi. Jumladan iqtisodiyotga oid ayrim lug'atlarda unga quyidagi mazmunda ta'rif beriladi: "Modernizatsiya obyektini yangilash, yaxshilash, takomillashtirish, uni yangi talablar va me'yorlarga, texnik shartlarga, sifat ko'rsatkichlariga muvofiqlashtirish. Asosan, asbob-uskunalar, texnologik jarayonlar modernizatsiyalanadi". Fikrimizcha, bu modernizatsiya tor ma'nodagi yondashuv bo'lib, bugungi kunda uning keng ma'nodagi mazmuni tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda.

Modernizatsiya – an'anaviy jamiyatni ilg'or, industrial jihatdan taraqqiy etgan jamiyatga aylanishini ta'minlovchi ijtimoiy tarixiy jarayondir.

Umuman olganda, modernizatsiya juda keng tushuncha bo'lib, bugungi kunda uni jamiyat hayotining turli jabhalarini tubdan o'zgartirish, yangilash, bu borada taraqqiyotni jahondagi mavjud ilg'or andozalar tomon yo'naltirish va takomillashtirish jarayonlarining majmui sifatida ifodalash mumkin. Zero, bu holat mamlakatimizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan Oliy Majlis

Qonunchilik palatasi va Senatining 2005-yil 28-yanvardagi qo'shma majlisidagi ma'ruzada mamlakatni modernizatsiyalash va isloh etishning ustuvor yo'nalishlari hamda mazkur yo'nalishlar doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan dolzarb vazifalar orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, iqtisodiyot sohasida:

- mamlakatda amalga oshirilayotgan bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish;
- iqtisodiyotning turli sohalarini erkinlashtirish;
- bozor iqtisodiyoti sharoitida hozirgacha o'tmishdan meros sifatida saqlanib qolayotgan ma'muriy-taqsimot tizimi mezonlaridan butunlay voz kechish;
- xususiy sektorning yanada jadal rivojlantirilishini ta'minlash;
- davlat tuzilmalarining xususiy tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini yanada ko'proq cheklash;
- kichik biznes va fermerlikni rivojlantirishga e'tiborni qaratish;
- xususiy tadbirkorlik va kichik biznes bilan shug'ullanuvchilar faoliyat ko'rsatishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish hamda ularni rag'batlantirib borishni tashkil etish;
- soliq tizimini yanada takomillashtirish;
- soliqqa tortish borasida qo'shimcha imtiyozlar va pereferentsiyalar berilishini ta'minlash va boshqalar.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, modernizatsiyalash jarayonlari mamlakatimiz hayotining deyarli barcha jabhalarini qamrab oladi. Ayniqsa, mazkur yo'nalishlar orasida iqtisodiyotni modernizatsiyalash muhim o'rin tutadi.

Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash:

- Ishlab chiqariladigan mahsulotlarning assortimentini kengaytirish;
- Eskirgan asbob – uskunalardan foydalanish miqdori;
- Ishlab chiqarish resurslarini tejash va harajatlarni kamaytirish;
- Ishlab chiqarishni zamonaviy texnika va texnologiya bilan taminlash;
- Chiqitsiz va ekologik texnologiyalarni tadbqiq qilish;
- Mahalliy ishlab chiqarish resurslari hisobidan innovatsion texnologiyalarni tadbqiq etish;
- Sifat va sertifikat boshqaruvi tizimini tadbqiq qilish.

Adabiyotlar sharhi

Mamlakatda modernizatsiyalash darajasini ifodalaydigan mezonlar sifatida sanoat ishlab chiqarishi tarkibining takomillashuvi sanoat mahsuloti

ishlab chiqarish va asosiy kapitalga investitsiyalar nisbati, eksport va import tovarlar tarkibining o'zgarishini ko'rsatish mumkin.

O'zbekiston sanoatida ishlab chiqarish tarkibining takomillashuvi xo'jalikning energiya xomashyo tarmoqlari rivojlanishi hisobiga emas, balki mashinasozlik va metallsozlik sohasi ulushining keskin o'sishi barobarida kechdi. Bu iqtisodiy sektorlarining modernizatsiyalash va rekonstruksiya qilish jarayonlaridagi ijobiy holatlar hisoblanadi. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, o'tgan davr mobaynida qayta ishlash tarmoqlarida yengil sanoat ulushining pasayishi kuzatildi. Bu holat mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarish tarkibini takomillashtirishda hali barqaror ijobiy natijalarga erisha olganimizni, iqtisodiy o'sishda xomashyo yo'nalishining barham topmaganligini bildiradi. Biz, albatta, "kechikkan modernizatsiya", "quvib boruvchi modernizatsiya" modellari yo'lidan bormasligimiz kerak. Bu modellar, odatda, sobiq mustamlaka va yarimmustamlaka, qoloq mamlakatlar tomonidan qo'llaniladi, ular o'z ichki imkoniyatlari hisobiga modernizatsiyalashni amalga oshirishga qodir emas. Bunday sharoitda modernizatsiyalashning Yevropa va AQSHda qaror topgan endogen tipini milliy zaminga o'zlashtirib ko'chirish samaraliroq, tajamliroq va maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekiston uchun esa modernizatsiyaning endo-egzogen qo'shma tipi, ya'ni modernizatsiyalashning o'ziga tegishli, ichki imkoniyatlarga tayanib, shu bilan birga rivojlangan mamlakatlar tajriba va yordamidan foydalanib amalga oshirish samaraliroq bo'ladi.

Mamlakatimizda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning yillik sur'atlari asosiy kapitalga investitsiyalar kiritishdan yuqoriroq. Ammo keyingi yillarda, ayniqsa, global moliyaviy inqirozgacha bo'lgan davrda investitsiyalarning o'sish sur'atlari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdan ikki martadan ziyodroq yuqori. Hatto inqiroz davom etayotgan 2010-yilda ham, investitsiyalar sanoat mahsulotlariga qaraganda ko'proq o'sgan.

Shunday qilib respublika milliy iqtisodiyotini shakllantirish va rivojlantirish modernizatsiya rivoji bilan chambarchas bog'liq.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonning milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish, global bozorda milliy mahsulotlar va xizmatlarning raqobatbardoshligini, iqtisodiyot diversifikatsiyasi samaradorligini hamda aholining turmush darajasini oshirish maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Jahon bankining "O'zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish" loyihasi amalga oshirilib kelmoqda.

Mamlakatimiz viloyatlari kesimida ham hozirki kunda rivojlanish sur'ati kundan kunga o'sib bormoqda. Buni birgina Xorazm viloyati miqqiyosida ko'rishimiz mumkin.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021- yilning yanvar-iyun holatiga viloyat sanoat korxonalarini tomonidan umumiy hajmi 5 444,7 mlrd.so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi 109,5 % ni tashkil qilgan. Asosiy iqtisodiy faoliyat bo'yicha sanoat ishlab chiqarishning tarkibi :

- Ishlab chiqaradigan sanoat – 5 228,3 mlrd.so'm,
- elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash sanoati – 164,7 mlrd.so'm,
- suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utilizatsiya qilish sanoati – 50,6 mlrd.so'm,

tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoati – 1,1 mlrd.so'm.

- Ma'lumot uchun: Joriy yilning 1 iyul holatiga viloyatda 4 024 ta sanoat korxonasi faoliyat yuritgan, shundan 3 990 tasi (99,2 %) kichik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi.

Davlat Statistika qo'mitasi 2020-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi to'grisidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Unga ko'ra:

2020- yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 36 299,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2019- yilga nisbatan 5 451,7 mln. AQSh dollariga yoki 13,1% ga kamaydi.

TSAning nisbatan salmoqli hissasi Xitoy Xalq Respublikasida (17,7%), Rossiya Federatsiyasida (15,5%), Qozog'istonda (8,3%), Koreya Respublikasida (5,9%), Turkiyada (5,8%), Qirg'iz Respublikasida (2,5%) va Germaniyada (2,3%) qayd etilgan.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan beshta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan, xususan, Afg'oniston (772,3 mln. AQSh dollari), Qirg'iz Respublikasi (610,1 mln. AQSh dollari), Tojikiston (307,2 mln. AQSh dollari), va Eron (33,2 mln. AQSh dollari) shular jumlasidandir.

2020- yilning yanvar-dekabr oylarida, tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 32,6% ni tashkil etib, tashqi savdo aylanmasidagi 2019-yilga nisbatan ulushi 2,0% ga kamaygan.

Joriy yilning yanvar-noyabr oylarida mamlakatning eksportyorlari soni 6 109 tani tashkil etib, ular tomonidan 9 323,3 mln. AQSh dollari (qimmatbaho

metallar eksportidan tashqari) qiymatidagi (2019- yilning mos davriga nisbatan 25,7% ga kamaydi) tovar va xizmatlar eksport qilinishi ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi eksporti dekabr oyida 930,4 mln. AQSh dollari qiymatida qayd etilib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 673,5 mln. AQSh dollariga kamaydi.

2020-yilda O'zbekistonning eksport va import hajmi qanday bo'ldi MDH davlatlari bilan savdo 2 foizga kamayishi kuzatilgan.

Davlat Statistika qo'mitasi 2020-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi to'grisidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Unga ko'ra:

2020- yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 36 299,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2019- yilga nisbatan 5 451,7 mln. AQSh dollariga yoki 13,1% ga kamaydi.

TSAning nisbatan salmoqli hissasi Xitoy Xalq Respublikasida (17,7%), Rossiya Federatsiyasida (15,5%), Qozog'istonda (8,3%), Koreya Respublikasida (5,9%), Turkiyada (5,8%), Qirg'iz Respublikasida (2,5%) va Germaniyada (2,3%) qayd etilgan.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan beshta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan, xususan, Afg'oniston (772,3 mln. AQSh dollari), Qirg'iz Respublikasi (610,1 mln. AQSh dollari), Tojikiston (307,2 mln. AQSh dollari), va Eron (33,2 mln. AQSh dollari) shular jumlasidandir.

2020- yilning yanvar-dekabr oylarida, tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 32,6% ni tashkil etib, tashqi savdo aylanmasidagi 2019-yilga nisbatan ulushi 2,0% ga kamaygan.

Joriy yilning yanvar-noyabr oylarida mamlakatning eksportyorlari soni 6 109 tani tashkil etib, ular tomonidan 9 323,3 mln. AQSh dollari (qimmatbaho metallar eksportidan tashqari) qiymatidagi (2019- yilning mos davriga nisbatan 25,7% ga kamaydi) tovar va xizmatlar eksport qilinishi ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi eksporti dekabr oyida 930,4 mln. AQSh dollari qiymatida qayd etilib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 673,5 mln. AQSh dollariga kamaydi.

Hududlar kesimida respublika eksporti tarkibida eng yuqori ulushni Toshkent shahri 19,5% ulush bilan 2 954,7 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Respublika eksporti tarkibida eng quyi ulushni Jizzax viloyati 0,8% ulush bilan 124,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

2020- yilning yanvar-dekabr oylarida import hajmi 21 171,5 mln. AQSh dollarini va 2019- yilga nisbatan 87,2% ni tashkil etdi. Import tarkibida eng katta ulush, mashinalar va transport asbob-uskunalari (37,6%), sanoat tovarlari

(16,9%) hamda kimyoviy vositalar va boshqa toifalarga kiritilmagan shunga o'xshash mahsulotlar (13,7%) hisobiga to'g'ri keldi.

Tovarlar importi dinamikasi tahliliga ko'ra, 2020- yilning yanvar-dekabrida import qilingan tovarlar hajmi, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1 911,3 mln. AQSh dollariga kamaydi va 19 955,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Xizmatlar importi esa 1 216,4 mln. AQSh dollariga yetdi.

2020- yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi tomonidan 147 davlatdan tovarlar va xizmatlar importi amalga oshirildi. Yetti yirik hamkor davlatlar (Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Koreya Respublikasi, Qozog'iston, Turkiya, Germaniya va Chexiya Respublikasi) jami importning 71,9% ulushini tashkil qildi, bu 15 228,2 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

Avvalroq Spot, 2020-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohalari qanday rivojlanganligi haqida yozgan edi.

Xulosa

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Iqtisodiyotda ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan boshqaruv tizimidan mutlaqo voz kechilib, bozor islohotlari bosqichma-bosqich amalga oshirilgani va pul-kredit siyosati puxta o'ylab olib borilgani makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyotning yuqori sur'atlar bilan o'sishini, inflatsiyani prognoz ko'rsatkichlari darajasida saqlab qolishni ta'minladi hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, fermerlik harakatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar va qulay sharoitlar yaratilishiga xizmat qildi.

Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Z.Y.Yo'ldoshev, X.T.Xalilov (2014) Milliy va jahon iqtisodiyoti
- 2.SH.SH.SHodmonov, B.E.Mamarahimov (2016) Iqtisodiyot nazariyasi

3. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi maruzasi. // Xalq so‘zi, 2005-yil 19-yanvar, 13, 3-b.
4. I.A.Karimov O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida.
5. <https://mineconomy.uz/uz/info/726>

